

CYBERLENINKA

BASE

OpenAIRE

Google Scholar

SHARQ FALSAFASI CERTIFICATE

OF PARTICIPATION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Нурумбетова Садокат Аллаяровна

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ

РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

DRJI

 Universal
Impact Factor

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

2023-2024

 zenodo

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

 ADVANCED SCIENCE INDEX